

EDITORIAL

Mais uma vez tenho a tarefa de redigir o editorial da IGT na Rede. Neste momento estamos nos aproximando do XIII Encontro Nacional de Gestalt-terapia e X Congresso Brasileiro da Abordagem Gestáltica que será realizado na Estância de São Pedro, uma acolhedora cidade da região das águas minerais do estado de São Paulo. Este congresso promete ser muito rico e agradável. Novamente caberá ao CDGB (Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira) a tarefa de realizar as filmagens do congresso para continuar a busca de documentar em vídeo e divulgar a produção de nossa comunidade através da Internet.

A tarefa do CDGB é complexa, trabalhosa e desgastante, porém de extrema importância para que possamos conservar a história de nossa abordagem e ampliar o alcance e a sensibilidade da produção de nossa comunidade. Este é um investimento de longo prazo. São sementes plantadas para germinar no futuro, ampliando a contribuição social e o reconhecimento da perspectiva gestáltica.

Quanto à IGT na Rede. Esta vem seguindo seu caminho, buscando continuamente melhorar sua qualidade editorial, ampliar sua visibilidade e se adequar às exigências do QUALIS, sempre com o intuito de difundir nossa abordagem. Esta não é uma tarefa fácil. Esbarra com todas as dificuldades de uma iniciativa que não tem fins lucrativos e que envolve um trabalho árduo e cuidadoso.

Espero que nosso esforço propicie momentos agradáveis e produtivos para os leitores de mais este número de nossa revista.

Marcelo Pinheiro